

XV CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTROPOLOGÍA
INSTITUTO CUBANO DE ANTROPOLOGIA, LA HABANA, CUBA
14-17 DE NOVIEMBRE DE 2023

PONENCIA: Fundamentos para un pensamiento antropológico en Cuba (1790-1820). Aporte de dos grandes representantes del Reformismo Ilustrado cubano: José Agustín Caballero y Francisco de Arango y Parreño.

LÍNEA TEMÁTICA: Historias de la Antropología. Estudios etnohistóricos y métodos.

Autora: Lic. Osmara Mesa Cumbreira

Instituto Cubano de Antropología

Departamento de Etnología

Resumen

Esta ponencia analiza las contribuciones de Francisco de Arango y Parreño y de José Agustín Caballero al surgimiento temprano de un pensamiento social propio en Cuba, previo a la consolidación de la identidad nacional. Aunque no puedan considerarse precursores directos de la antropología, sus ideas económicas, filosóficas y pedagógicas resultan fundamentales para comprender la formación de la *otredad interna*, eje sobre el cual se desarrollaría posteriormente la Antropología sociocultural en la isla. Arango, desde un reformismo económico ilustrado, y Caballero, a través de su ruptura con la escolástica y de la introducción de una filosofía contextualizada en la realidad cubana, contribuyeron a la creación de una autoconciencia criolla y a la conceptualización de la Patria como espacio cultural propio. El estudio de sus obras revela cómo, desde perspectivas distintas pero complementarias, ambos sentaron las bases epistémicas y sociales que permitirían la emergencia de una mirada científica sobre la sociedad cubana en el siglo XIX.

Introducción

La presente investigación se circunscribe al periodo de 1790 a 1820 en Cuba, considerado, en el plano de las ideas, como la primera fase del Reformismo, a la que Torres Cuevas (2015) denomina la etapa de la “Ilustración Esclavista Cubana”. En este texto, más que detenernos en los detalles de la historia económica o sociopolítica del periodo, nos interesa el desarrollo del pensamiento propiamente cubano. En consecuencia, aunque no desconocemos los estrechos vínculos que lo abstracto mantiene con las distintas esferas de la realidad —y así quedará demostrado en nuestros análisis—, nuestro foco de atención se sitúa en el plano intelectual, más cercano a nuestro objetivo de historiar la evolución del pensamiento antropológico en Cuba.

De esta manera, nos proponemos identificar posibles preámbulos antropológicos en el pensamiento cubano durante una etapa que, según Torres Cuevas (2015), fue de gran importancia para el proceso de desarrollo de las ideas en Cuba, porque intentó dilucidar el enlace entre los grandes sistemas universales de pensamiento y las necesidades y visiones específicas del proceso de formación nacional cubano.

Teniendo en cuenta este aserto, resulta evidente que estamos ante un momento crucial para el estudio de las pautas que signaron el surgimiento de la disciplina en el país. A diferencia de las antropologías occidentales europeas, donde la otredad constituía el centro del análisis, en el caso cubano —al igual que en otras colonias americanas, como lo exponen las *Antropologías del Sur; Subalternas o periféricas*¹— la alteridad no solo se buscaba fuera, sino que se analizaba desde dentro, vinculada a la formación de una mismidad en constante cambio y desarrollo.

El marcado interés que, a partir de esta etapa, cobró el proceso de formación de la cubanidad en el medio científico e intelectual da muestra de un modo de pensar diferente. Asimismo, el surgimiento de diversas instituciones ilustradas facilitó la materialización y expresión de este saber, que dirigía sus empeños no solo hacia una mejoría social y económica del país —como caracterizaba a la Ilustración—, sino también hacia un deseo de definir y afianzar la nacionalidad, el sentido de pertenencia y la autodenominación. Alrededor de estas instituciones se reunieron las figuras más destacadas de la sociedad habanera, entre ellas José Agustín Caballero y Francisco de Arango y

¹ Al respecto véanse los trabajos de Carlos I. Degregori, y Pablo Sandoval (2007): “La antropología en el Perú: del estudio del otro a la construcción de un nosotros diverso”, los de Esteban Krotz (2009): “La antropología mexicana y su búsqueda permanente de identidad”, así como su artículo en la Revista *Alteridades*, del 2011 “La enseñanza de la antropología ‘propia’ en los programas de estudio en el Sur. Una problemática ideológica y teórica”; por citar algunos.

Parreño, quienes se convirtieron en portavoces de las ideas más innovadoras y reformadoras de la época.

En este trabajo nos centramos específicamente en las figuras de Caballero y Arango, pues como fieles exponentes de la Ilustración cubana, el estudio de sus obras resulta indispensable para comprender el periodo que nos ocupa (1790–1820), no solo desde el punto de vista del pensamiento, sino también desde una perspectiva antropológica.

Aunque no se trata de una literatura propiamente antropológica, los escritos de ambas personalidades ofrecen pistas que nos ayudan a delimitar el camino que esta ciencia fue tomando en nuestro país. Conceptos como *habanero*, *criollo*, *hacendado*, la distancia respecto al escolasticismo español, el sentido de pertenencia y la reafirmación de la condición de cubano, nos hablan de una mismidad que ya en esas fechas se consolidaba en el pensamiento criollo y marcaba pautas dentro de una “antropología” y una alteridad distintivas.

José Agustín Caballero y la Ilustración Cubana: Filosofía, Reforma y Cubanía

José Agustín Caballero y Rodríguez de la Barrera fue uno de los más notables pensadores de la Ilustración cubana. Leiva (1999) lo considera el último de los pensadores criollos² de la transición, mientras que Torres Cuevas (2015) lo señala como impulsor de los cambios en la educación³ y en el paradigma filosófico.⁴ Su obra *Philosophia electiva* (1797) no solo figura entre los textos fundacionales de la filosofía cubana, sino que marcó el declive de la escolástica en la Isla e inauguró, en sintonía con la modernidad, una búsqueda propia dentro del método lógico y gnoseológico para interpretar la realidad insular desde la experiencia cubana (Torres Cuevas, 2015).

Según Buch Sánchez (2001), Caballero supo integrar lo mejor del pensamiento europeo e hispanoamericano de su tiempo, logrando una síntesis original mediante una elección libre de ideas

² En el sentido pleno que tuvo el *criollismo* como expresión integral del ser de la comunidad insular.

³ El sistema pedagógico se basaba en un estricto respeto a los textos objeto de estudios. El profesor solo debía leerlos y hacer comentarios aclaratorios. Por esta razón, el catedrático llevó el nombre de *lector*.

⁴ Debemos recordar, que la teorización dominante en Cuba era la escolástica, como una importación tanto del sistema lógico-gnoseológico como del misticismo de Europa. Cuba al igual que el resto de las colonias de España tuvo que estructurar su pensamiento dentro de esos rígidos cánones en que estaban encerradas las ideas. La lógica aristotélica y la teología tomista conformaban el espacio para conocer. En ellas, en las fisuras de en monumental construcción gótica, comenzaron los tanteos del pensamiento en Cuba (Torres Cuevas, 2015)

que, a través del reconocimiento del valor de la razón y del conocimiento científico-experimental, condujo finalmente a un rompimiento con la escolástica.

El estudio de su obra —filosófica, informativa, discursiva y periodística— revela a un Caballero integral, portador de una concepción del mundo comprometida con las urgencias sociales de su época y acorde con su espíritu reformista. Su llamado a un trato más humano hacia los esclavos, la idea de otorgar mayor autonomía a las colonias, su entusiasmo por las ciencias y el método experimental, y sus propuestas de reformas educativas ante la Sociedad Económica de Amigos del País, constituyen prueba de su postura ilustrada. Aunque *Philosophia electiva* aún conserva ciertos rasgos escolásticos, su contenido electivo rompe conceptualmente con ese sistema (Buch Sánchez, 2001).

No obstante, Buch Sánchez advierte que Caballero es una “figura de transición”, y que su pensamiento, como reflejo de una época contradictoria, es también contradictorio y lleno de paradojas, especialmente debido a su doble condición de teólogo y filósofo (Ibídem).

Desde estas consideraciones, su obra adquiere gran relevancia para los estudios antropológicos: sin ser precursor directo de la antropología sociocultural cubana, sus contribuciones a la formación de la identidad nacional mediante ideas filosóficas y pedagógicas progresistas resultan esenciales para la estructuración del pensamiento antropológico que posteriormente se consolidaría en Cuba.

La labor reformista de Caballero y la construcción de la cubanidad

El abordaje caballeriano de diversos problemas de su época ofrece no solo una crítica ilustrada coherente con el clima intelectual, sino también una mirada hacia la particularidad interna de la Isla y sus habitantes. Su reflexión sobre el mundo cultural y social del hombre justifica el quehacer humano desde la autorreflexión, un dilema que, en Cuba, se articula en torno a la identidad del criollo y la realidad colonial.

La principal contribución de Caballero a los fundamentos de la antropología en Cuba no radica tanto en sus contenidos explícitos, sino en su propósito de abrir el pensamiento cubano a nuevas ideas científicas y técnicas. Así como John Locke estableció —según Harris (1996)— los fundamentos metafísicos sobre los cuales los antropólogos construirían más de dos siglos después, de manera análoga Caballero, mediante sus reformas filosóficas y educativas, asumió un rol fundacional.

Con la introducción de su filosofía electiva y la consecuente ruptura con la escolástica, surgió una estructura lógica que —al partir de realidades particulares— abandonaba la cosmovisión abstracta y predeterminada que se imponía a cualquier fenómeno. Esta ruptura permitió, según Torres Cuevas (2015), el surgimiento de un pensamiento cubano propio, orientado a la búsqueda de verdades singulares del mundo americano y de la realidad insular.

Para Caballero era imprescindible una filosofía que representara el contexto propio e incluyera al hombre como agente activo del conocimiento. Las “verdades” escolásticas eran anacrónicas y estériles, insuficientes para el desarrollo de una conciencia nacional en la academia cubana (Iglesias Marrero, 2018).

En consecuencia, Caballero desplaza la interpretación colonizadora del sujeto criollo hacia una cosmogonía insular, donde la comprensión de la realidad —como individuos singulares y como seres humanos— formaba parte de lo que se era. Su énfasis en el “cómo pensar” y el “cómo conocer” revela un compromiso metodológico que privilegia la observación, la experiencia y la experimentación como vías para transformar la sociedad.

El costumbrismo en la obra de José Agustín Caballero

Además de ejercer el magisterio, Caballero fue un destacado miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País y un activo colaborador del *Papel Periódico de la Havana*,⁵ donde publicó numerosos artículos costumbristas bajo distintos seudónimos. Estos escritos ofrecen descripciones detalladas de pautas culturales que resultan valiosas para el etnógrafo y el etnohistoriador, pues retratan la vida cotidiana de los habaneros.

Según Quinziano (1998), el surgimiento del *Papel Periódico de la Havana* constituye una señal del despertar de una “conciencia criolla”, evidenciada en la crítica a los problemas coloniales y la creciente necesidad de reformas. Los textos de Caballero reflejan este despertar: el deseo ilustrado de conocer al ser humano se orienta específicamente hacia el conocimiento del criollo, del habanero y de su idiosincrasia.

⁵ El *Papel Periódico de La Havana* constituyó una vía para volcar los anhelos de la sociedad criolla, en proceso de convertirse en nacionalidad. Su creación se debió en gran medida a la iniciativa y la estimulación del capitán general don Luis de las Casas. El primer número salió a la luz pública el 24 de octubre de 1790. Entre sus fundadores estuvieron relevantes personalidades como Diego de la Barrera, José Agustín Caballero y Tomás Romay. Fue vehículo de ética y cultura, de difusión mercantil, de promoción para el desarrollo agrícola y de propaganda política. Todos los problemas de la colonia, incluidas la esclavitud y la religión, se discutieron en sus páginas, de ideas liberales o ilustradas —aunque lo hicieran con discreción y mesura. Pero sus preferencias estaban en los temas económicos, abordados de manera práctica y utilitaria.

En sus cuadros de costumbres, Caballero describe comportamientos, valores y hábitos comunes desde una mirada crítica, movido por el afán de rescatar la moral y las buenas prácticas del “cubano”, en especial del habanero. Sin embargo, esta crítica está atravesada por la ambivalencia de su pensamiento: el conflicto entre lo nuevo y lo viejo, lo moderno y lo tradicional, el impulso progresista y la resistencia al cambio radical.

En estos escritos, destaca su clasificación de la naciente sociedad cubana. Ya no solo existe la tradicional división externa —blancos europeos y negros africanos, con clases sociales implícitas en su raza— sino una población autóctona, fruto de la mezcla y de creciente complejidad social. Caballero reconoce numerosas denominaciones, pero las reduce a dos grupos según su condición social: los “libres o señores”, que manejan las empresas de la industria humana, y los “siervos o esclavos”, encargados del trabajo duro.

Es esta población mestiza y diversa —que Caballero no logra descifrar plenamente— la que más desafíos plantea al orden colonial. Su presencia desestabiliza la jerarquía racial y obliga a repensar el modelo social. Un ejemplo revelador aparece en la *Carta sobre la confusión en los trages* (1791), donde denuncia: “No se distingue el noble del plebeyo, el rico del pobre, ni el negro del blanco.” (*Papel Periódico de la Havana*, 24 de marzo de 1791, p. 4)

Aquí Caballero expresa su inquietud ante la erosión del orden jerárquico, evidenciada en las nuevas prácticas de ostentación y en los intentos de legitimación social de los grupos subalternos. Los petimetres —figuras recurrentes en sus textos— encarnan esta aspiración a aparentar, aunque provengan de clases humildes.

Sus escritos poseen un alto valor descriptivo y antropológico. Documentan no solo las conductas y tipologías sociales, sino los modos en que los criollos emergentes se posicionaban en la sociedad. A través de su crítica moral, se revelan mecanismos culturales de criollización como el ocio, la ostentación y la emulación de grupos dominantes.

Igualmente significativo es el mundo material que Caballero describe en artículos como *Carta crítica de la vieja niña* o *Análisis de los petimetres*. Objetos como “moñas”, “peluquillas”, “abanicos”, “alhajas”, “perlas” o “diamantes” funcionan como símbolos que expresan la cultura material del lujo, la apariencia y el deseo de ascenso social.

Caballero también muestra preocupación por la movilidad social de las personas de color, cuya presencia creciente en oficios urbanos amenazaba la estructura racista de la colonia. Esto explica

su insistencia en la necesidad de mantener las diferencias externas en indumentaria y comportamiento.

En cuanto a la esclavitud, su postura —al igual que la de muchos ilustrados— es contradictoria. Si bien denuncia los abusos y condiciones de vida deplorables de los esclavos, conserva una visión paternalista y racializada. Estos textos, aunque reflejan la perspectiva dominante, permiten comprender las percepciones, creencias y temores del estamento blanco esclavista.

Caballero y los fundamentos del pensamiento antropológico cubano

La obra de Caballero expone las características y tensiones de la sociedad habanera dieciochesca, así como los modos en que sus clases sociales interactuaban. Constituye, además, una ventana al proceso de conformación de una identidad nacional en un contexto colonial.

El *leitmotiv* de su obra es el estudio de la sociedad y la búsqueda de su perfeccionamiento por medio de la educación, no solo institucional sino también a través de la prensa, que utilizó para promover la educación popular.

De esta manera, aunque su legado no es explícitamente antropológico, su pensamiento resulta fundamental para establecer las bases de la disciplina en Cuba. Caballero abrió camino al pensamiento científico, a la conciencia de pertenencia y a la indagación de las verdades particulares derivadas de la condición insular colonial.

Francisco de Arango y Parreño: entre la modernización económica y la exclusión social

Francisco María de la Luz de Arango y Parreño nació en la villa de San Cristóbal, en el seno de una familia acomodada perteneciente a la incipiente burguesía criolla de la época. Se le reconoce como una de las figuras más notables de la Ilustración esclavista cubana y, a decir de Torres Cuevas (2015, p. 104), “el más brillante expositor del proyecto socioeconómico, el de más alto vuelo intelectual y el de mayor agudeza política”.

El pensamiento económico de Arango estuvo a la altura del de Adam Smith, cuya obra conocía. Mientras el pensador escocés dejó un legado teórico en *The Wealth of Nations* (1776), el cubano expresó sus ideas tanto económicas como culturales, sobre todo en su extensa correspondencia con

la Corona.⁶ En aras de lograr avances significativos en el desarrollo económico del país, Arango realizó viajes por Francia, Portugal, Inglaterra y algunas de sus colonias para estudiar sus sistemas productivos. Como resultado de sus observaciones y análisis, elaboró el programa económico-social de la Ilustración reformista cubana, donde abordó desde temas puramente económicos hasta cuestiones relacionadas con la población de la Isla.

Sus informes, en los que analiza la agricultura, el comercio y la esclavitud, contribuyeron notablemente a sus propósitos de transformar la estructura económica cubana. El carácter propiamente “cubano” de su pensamiento resulta no solo de haber sido generado en la Isla y desde una perspectiva insular, sino de que sus propuestas estaban orientadas a solucionar problemas internos. Y aunque siempre veló por el desarrollo de la metrópoli —a la que consideraba Madre Patria— no puede negársele el mérito de haber sido uno de los primeros en plantearse la necesidad de organizar la economía interna y externa cubana para beneficio de las clases dominantes de la Isla.

Los conceptos identitarios en la obra de Arango y Parreño

A partir de sus estudios, viajes y análisis de los sistemas productivos extranjeros, en la obra de Arango aparece una serie de términos que delimitan fronteras identitarias y trazan divisiones sociales infranqueables entre una clase hegemónica y los grupos oprimidos. Esta clase hegemónica —los habaneros, criollos, patriotas y hacendados— constituye, en su discurso, “el cubano”. Según esta autodenominación, este grupo conforma el “pueblo”, excluyendo a la “masa informe”: mezcla de razas, pobreza y condiciones sociales muy alejadas de la burguesía criolla.

Sin embargo, esta arbitraria delimitación de “pueblo” no lograba ocultar los procesos integradores que ya se venían gestando en esa “masa informe” desde finales del siglo XVIII, pues la mayoría de los esclavos eran criollos. Esto les permitía hablar español, conocer costumbres, tradiciones, hábitos y regulaciones. No obstante, en la mentalidad del estamento blanco existían suficientes argumentos para fundamentar la supuesta inferioridad del negro y no reconocerlo como parte de

⁶ Al igual que sus seguidores, quería la libertad de comercio, incluyendo la trata; sanear en general la gestión económica y adoptar medidas que promovieran el desarrollo de la agricultura. Fue el gran auspiciador del liberalismo económico en Cuba desde fines del siglo XVIII hasta las primeras décadas del XIX. Consideraba ineludible la colocación de la economía cubana dentro del sistema en formación y desarrollo del mercado capitalista mundial, sin embargo, este aspecto se polemizaba al estar sujetos a la esclavitud por el importante papel que esta jugaba dentro del sistema económico de la Isla.

la sociedad, sino como un elemento necesario pero no deseado dentro del engranaje criollo (Torres Cuevas, 2015).

Para Arango y la clase que representa, el negro esclavo es un mal “necesario”: temido e inferior. Incluso la condición de libre no modifica su estatus. Ser negro o mulato, fuese o no africano, bastaba para no ser considerado parte de la nación cubana.

Así, el “pueblo” quedaba restringido a “los grandes propietarios” y a los “hombres inteligentes y blancos”. El resto era la masa amorfa, sin rostro ni individualidad: necesaria para la producción pero continuamente marginada. Como afirma Arango: “[...] ya que por nuestra desgracia no podemos excusarnos del servicio de estos hombres, los únicos a propósito para sufrir el trabajo en aquellos ardientes climas” (Arango, Vol. II, 2005, p. 172). Por ello, estas masas debían ser controladas para sostener el sistema del cual dependían los hacendados.

El sentido de pertenencia desarrollado por el estamento blanco se vincula a una dignidad nacional y un orgullo patrio asociado únicamente a ciertos atributos: ser hacendado o comerciante criollo, de raza blanca y vasta cultura o riqueza. Esto genera dos direcciones de la otredad: una interna y una externa.

La externa responde a la necesidad de diferenciarse de los habitantes de la metrópoli española y defender los “intereses nacionales”, que en realidad eran los intereses de ese restringido grupo de poder. La interna se refiere a la exclusión deliberada de otros criollos pobres y de color que constituían la mayoría del país, pero eran silenciados (Torres Cuevas, 2015).

Esto se evidencia claramente en su *Consulta sobre los riesgos que amenazan a Cuba al terminar 1825*, donde escribe:

Contamos, no obstante, en todos casos y estados, con los grandes propietarios, con esos buenos vasallos y malísimos soldados. ¿Y los demás? Los jóvenes, los aventureros, los descamisados, la gente de color, los esclavos... ¡Cuántos enemigos, si un ejército de revolucionarios enarbola en nuestras playas su bandera de recluta! (Arango, Vol. II, 2005, p. 231)

Arango se autodenominaba “hacendado” y “habanero”, términos fundamentales en el siglo XIX. La oligarquía criolla se reconocía como *hacendados*, no *plantadores*. Bajo esta denominación se

asentaba un sentido de tradición, pertenencia, legado blanco, aristocracia e igualdad racial y cultural frente a los peninsulares.

Según Torres Cuevas (2015), estas dos directrices del pensamiento aranguista generan una proyección económica liberadora (hacia el exterior) y una proyección social discriminatoria (hacia el interior). La primera es liberadora porque plantea, implícitamente, la defensa del sentido nacional y la reivindicación de derechos frente a la metrópoli. La segunda es discriminatoria porque su noción de “pueblo” excluye a los negros esclavos o libertos y a los pobres iletrados, fueran blancos o no.

En este contexto, los ilustrados cubanos reelaboran el concepto de “criollo”, que pasa a expresar un sentimiento de reafirmación y diferenciación. Así, las “patrias de los criollos” constituyen el punto de partida para explicar la existencia de una comunidad humana unida por intereses, tradiciones y aspiraciones.

La obra de Arango ofrece dicotomías que revelan esta idea de nación. Estas delimitaciones identitarias también conforman un campo semántico basado en la lógica del poder hegemónico esclavista. De ahí que utilice dicotomías que varían según la conveniencia del discurso político. Un ejemplo se aprecia en sus ideas sobre el blanqueamiento de la población: atribuye rebeldía al sujeto africano y docilidad al esclavo criollo, definido como “esclavo feliz”, en contradicción con su propio discurso sobre la necesidad de importar más esclavos al país.⁷

Respecto a la distinción hacendados/planters, Arango define al hacendado criollo a partir de la pregunta *¿de dónde eres?*, a diferencia del planter inglés o francés, cuya identidad deriva de *¿de quién eres hijo?* Este modo de pensar arraiga un pensamiento propio —aunque de élite— que distingue profundamente a los hacendados cubanos de los planters. Los primeros pensaban en su enriquecimiento en una doble dimensión: como hacendados y como patriotas; los segundos solo como explotadores.

En relación con los reformismos, Arango muestra una forma peculiar de presentar la realidad insular, su historia y su idea de patria. En varios textos compara la conformación del pueblo cubano con la de otras colonias caribeñas como Jamaica y Haití, desde una perspectiva económica pero certera.

⁷ Para mayor información al respecto de los estereotipos en el discurso de Arango véase: *Francisco de Arango y Parreño: El discurso esclavista de la ilustración cubana*, de José Gomáriz. En este texto su autor realiza un detallado análisis de las variaciones y usos que hace el intelectual habanero en su discurso con el propósito de mantener la hegemonía oligárquica esclavista.

Esto se observa en su *Informe del síndico...* cuando, al comparar las colonias extranjeras con Cuba, afirma que ingleses y franceses no llegaron a sus colonias a fundar ciudades —como se ve en la dicotomía hacendado/planter— sino a fomentar comercio. Por el contrario, los españoles vinieron a poblar, gobernar y establecerse, dando origen a “este enjambre de pueblos y españoles buenos que en universo igualan ya a los de la Madre Patria y en todo son su retrato” (Arango, Vol. I, 2005, p. 481).

También compara las esclavitudes. Aunque su objetivo era contrastar sistemas productivos, sus descripciones detalladas de la vida esclava permiten establecer paralelos históricos. Distingue entre esclavos coloniales y esclavos cubanos —estos últimos supuestamente mejor tratados— y, dentro de la Isla, entre negro urbano y negro rural, afirmando la desventaja de los trabajadores del ingenio.

Desde esta perspectiva, Arango establece diferencias entre las colonias basadas en los propósitos de sus colonizadores y su relación con los siervos. Según él, los españoles desarrollaron un sentido de pertenencia y amor a la patria, a diferencia de ingleses y franceses, que nunca asumieron esas tierras como suyas.

De aquí se desprenden diferencias culturales, raciales e históricas entre las colonias del Caribe. Arango identifica estos aspectos y los asocia al éxito productivo, aunque —sin proponérselo— también revela la raíz de muchos de los problemas estructurales de Cuba.

Exordios para una antropología económica cubana

Además de sus aportes a la conformación de la nación cubana, la obra de Arango destaca por sus análisis económicos comparativos, especialmente sobre la producción azucarera. Sus viajes le permitieron realizar comparaciones que no se limitaban a lo económico, sino que incorporaban elementos sociales y culturales, lo que hace que sus informes, aun sin poseer rasgos clásicos de la etnografía o la etnología, puedan considerarse relativamente cercanos a estas disciplinas.

Sus análisis de los modos de producción agrícola poseen gran valor descriptivo, comparativo y explicativo. Sus descripciones de la industria azucarera extranjera abarcan no solo aspectos económicos y técnicos, sino también las relaciones esclavistas y los modos de vida en las plantaciones.

Arango conocía profundamente la industria azucarera y la agricultura cubana, lo que le permitió elaborar síntesis analíticas notables. En su *Discurso sobre la agricultura de La Habana y medios*

de fomentarla (1792) plantea diferencias fundamentales entre el modo de producción cubano y el de otras colonias, identificando saberes y “modos de hacer” que aún signan la agricultura nacional. Su propósito era mostrar las deficiencias del sistema y proponer mejoras, pero sus descripciones aportan también claves antropológicas sobre prácticas tradicionales que perduran.

Fragmentos del *Discurso...* muestran no solo el desconocimiento de las prácticas modernas, sino la resistencia a adoptarlas y la fuerza de la tradición: “No es menester pasearse por los campos de La Habana para saber que en ellos son forasteros [...] los útiles conocimientos de Física Natural, de Química y de Botánica” (2005, Vol. I, pp. 152-153).

Más adelante escribe:

(...) mi abatimiento renace viendo que el francés y el inglés son conducidos por Ceres, y que mis compatriotas [...] depositan su confianza en una práctica ciega [...] lo que hacen mis isleños lo ejecutan así porque lo vieron hacer a sus padres [...] y contra una vieja costumbre [...] vale el razonamiento muy poco.
(*ibid.*, p. 161)

Estas representaciones permiten identificar pautas, saberes y prácticas que todavía influyen en la productividad agrícola.

En su *Informe al Real Consulado de La Habana* (1827), señala que la calidad del azúcar cubano dependía de circunstancias eventuales más que del dominio técnico. Critica que los operarios trabajaban “a tientas”, siguiendo rutinas heredadas de los más viejos, sin conocimientos teóricos del arte. Estas limitaciones impedían corregir errores o evitar pérdidas.

A pesar de ello, Arango insistía en introducir nuevos métodos y defendía el papel de la química en la mejora de la producción. Reiteró la necesidad de crear una Escuela o Cátedra de Química para fortalecer la industria.

Las comparaciones establecidas por Arango entre los distintos sistemas azucareros ofrecen, aunque no fuese su intención, un panorama detallado no solo de la actividad económica, sino también de los aspectos sociales y culturales que la acompañaban, como los modos de vida, las denominaciones coloniales y las percepciones sobre las tierras de ultramar.

A modo de conclusión

Aun cuando no puedan ser considerados precursores directos de la antropología, las ideas de Francisco de Arango y Parreño y de José Agustín Caballero constituyen pilares tempranos en la configuración del pensamiento cubano sobre la otredad interna, núcleo sobre el cual se erigiría más tarde la Antropología sociocultural en la isla. Ambos autores —cada uno desde su propia esfera, económica en Arango y filosófico-pedagógica en Caballero— contribuyeron a la emergencia de un lenguaje intelectual propio, previo incluso a la cristalización de una identidad nacional plena.

El clima intelectual de la Ilustración brindó las herramientas que permitieron a los criollos formular, por primera vez, una autoconciencia diferenciada. Desde distintos frentes, Arango y Caballero transformaron ese sentimiento difuso del criollo en un proyecto intelectual y político de carácter propio. En el primero, este proyecto se concreta en el “Discurso sobre la agricultura...”, donde se esboza un modelo económico modernizador adaptado a la realidad insular; en el segundo, la *Philosophia Electiva* inaugura un método racional, experiencial y contextualizado para pensar la isla desde sí misma.

Las reformas filosóficas y educativas introducidas por Caballero marcan un punto de inflexión en la historia intelectual de Cuba. Su obra contribuyó decisivamente a crear las bases ideológicas, pedagógicas y epistémicas de la futura conciencia nacional, ya fuese mediante sus intervenciones en la Sociedad Económica, sus artículos costumbristas para un público más amplio o su labor docente en el Seminario de San Carlos. Caballero propició, lenta pero firmemente, la transición hacia un modo moderno de comprender la sociedad cubana.

Arango, por su parte, encarna la dimensión más pragmática del reformismo criollo. Su pensamiento económico, aunque imbuido en una lógica esclavista propia de su clase, revela una búsqueda genuina por conceptualizar al país como unidad, por identificar sus recursos, limitaciones y posibilidades, y por insertar al criollo en un proceso reflexivo sobre su propio ser social. En él se manifiesta con claridad la pregunta fundacional de la cubanidad: *¿qué somos y hacia dónde queremos ir?*

Ambos intelectuales coinciden en la defensa de una Patria entendida como espacio físico, cultural y afectivo, un territorio cuya singularidad exige ser conocida, administrada y pensada desde adentro. Ese arraigo territorial constituye el primer peldaño de una identidad criolla que, si bien

aún se expresaba desde una perspectiva jerárquica y racializada, estaba ya encaminada hacia una forma de conciencia nacional.

El valor contemporáneo de sus obras radica precisamente en que permiten observar, desde dentro, el proceso de gestación del imaginario nacional cubano, con todas sus tensiones, paradojas y límites. Tanto Arango como Caballero operaron dentro de una matriz hegemónica, y no escaparon a los prejuicios y estructuras raciales de su tiempo; sin embargo, sus reflexiones contribuyeron a establecer los cimientos sobre los cuales se organizaría más tarde el pensamiento social y antropológico en Cuba.

En síntesis, sus aportes, aunque indirectos, resultan fundacionales: abrieron el camino para la comprensión crítica de la sociedad insular, para la búsqueda de verdades particulares y para la formulación de un pensamiento propio que, con el tiempo, daría paso al surgimiento de la antropología cubana como disciplina científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amores Carredano, J. B. (1995). El joven Arango y Parreño: Origen del proyecto político-económico de la sacarocracia habanera (1786-1794). *Temas Americanistas* (12), 25-33.
- Arango, F. (2005). *Obras. Francisco de Arango y Parreño*. (Vol. I). (E. i. Contemporánea, Ed.) La Habana, La Habana, Cuba: Ciencias Sociales.
- Buch Sánchez, R. (2000). Precursores de la Reforma Filosófica y educativa en Cuba. bioethics.miami.edu.
- Caballero, J. A. (20 de mayo de 1792). La educación de los hijos. *Papel Periódico de la Havana*.
- Caballero, J. A. (1999). *Obras*. (E. Leiva Lajara, Ed.), La Habana: Ediciones Imagen Contemporánea.
- García Garrosa, María Jesús (1993). La Real Cédula de 1783 y el teatro de la Ilustración. *Bulletin hispanique* 95 (2), 673-692.
- García Rodríguez, G. (2005). Ensayo introductorio. Tradición y modernidad en Arango y Parreño. En, *Francisco de Arango y Parreño. Obras* (Vol. I, págs. 1-56). La Habana: Ediciones Imagen Contemporánea.
- Gomáriz, J. (2004). Francisco de Arango y Parreño: El discurso esclavista de la ilustración cubana. *Cuban Studies*, 35, 45-61.

- Harris, M. (1996). *El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de la cultura*. España: Siglo XXI editores.
- Iglesias Marrero, A. A. (enero-junio de 2018). José Agustín Caballero y la búsqueda de una filosofía electiva. *Horizontes y raíces*, 6(1), 16-22.
- Monal, I., & Miranda, O. (1994). *Filosofía e ideología de Cuba, siglo XIX*. México: UNAM.
- Pérez Rodríguez, R. (2007). *Estudio de la obra educativa de José Agustín Caballero como iniciador de la pedagogía cubana*. Santa Clara: Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias.
- Quinziano, F. (1998). Fin de siglo en la Habana: lujo, apariencias y ostentación en el Papel Periódico de la Havana (1790-1805). *Centro Virtual Cervantes. Actas AISPI*, 421-432. Centro Virtual Cervantes.
- Roig de Leuchsenring, E. (1941). Los costumbristas del Papel Periódico. En Roig de Leuchsenring, *El sesquicentenario del Papel Periódico de la Havana. Cuadernos de Historia Habanera* (págs. 71-85). La Habana: Museo de la Ciudad de La Habana.
- Torres Cueva, E. (2015). *Historia del Pensamiento Cubano* (Vol. I). La Habana: Ciencias Sociales.